

TO‘G‘RI TO‘RTBURCHAKLI SOHADA UYURMA HAQIDAGI MASALANI YECHISH UCHUN DIFFERENSIAL-AYIRMALI USULINI QO‘LLASH

K.M.Shaimov, M.H.Eshmurodov

Samarqand davlat arxitektura va qurilish universiteti

Annotatsiya: Reynolds mezonining kichik qiymatlarida to‘g‘ri to‘rtburchakli sohadagi siqilmaydigan suyuqlikning harakati masalasini yechish uchun foydalanildi. Bu yondashuv izlanayotganlarga oqim, uyurma va bosim funksiyalariga nisbatan tenglamalari chiziqli bo‘lganligi tufayli foydali hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: uyurma, differensial-ayirmali usul, Reynolds soni, to‘g‘ri chiziqlar usuli.

Oqim funksiyasi tenglamasini yechishning ma’lum usullari fiktiv vaqtni kiritish bilan tuzilgan. Ushbu turdagi o‘ziga xos paraboliklashtirishning mohiyati ikki koordinata bo‘yicha quvish natijalarini muvofiqlashtirishdan iborat.

Agar uyurma o‘lchovsiz tenglamasining konvektiv qismi [1] bo‘lsa

$$\frac{\partial \zeta}{\partial t} = \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\partial^2 \zeta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \zeta}{\partial y^2} \right) - u \frac{\partial \zeta}{\partial x} - v \frac{\partial \zeta}{\partial y}$$

o‘z hosilalari bilan yetarlicha silliq va/yoki Reynolds mezoni $\text{Re} = l_x U / \nu$ (l_x – masshtab uzunlik, U – xarakterli tezlik, ν – suyuqlikning kinematik yopishqoqligi) kichik qiymatga ega bo‘lsa, u holda tenglamani yechishda to‘g‘ri chiziqlar usuli qo‘llanilishi mumkin.

Gidrodinamikaning masalalari substansiyalarning saqlanish qonunlari tenglamalarining chiziqli emasligi bilan ajralib turadi. Siqilmaydigan suyuqlikning oddiy ko‘rinishdagi yaqinlashuvida ham konvektiv hadlar chiziqli emas. Hidrodinamika masalalarini analitik yechish qiyin bo‘lgani uchun sonli usullarga murojaat qilinadi [3-6].

Hisoblash sohasining $i = 1..N_x$ va $j = 1..N_y$ ichki tugunlarida tenglamaning konvektiv qismini koordinatalar bo‘yicha aniqlikning ikkinchi tartibi bilan approksimatsiyalaymiz:

$$\phi'_{i,j} = -\frac{u_{i,j}^{n+1}}{2h_x} (\zeta_{i+1,j}^{n+1} - \zeta_{i-1,j}^{n+1}) - \frac{v_{i,j}^{n+1}}{2h_y} (\zeta_{i,j+1}^{n+1} - \zeta_{i,j-1}^{n+1})$$

Bunda tenglama umuman x o‘qi bo‘yicha quyidagicha yoziladi:

$$\frac{\partial \zeta_{i,j}^{n+1}}{\partial t} = \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{\zeta_{i+1,j}^{n+1} - 2\zeta_{i,j}^{n+1} + \zeta_{i-1,j}^{n+1}}{h_x^2} + \frac{\partial^2 \zeta_{i,j}^{n+1}}{\partial y^2} \right) + \phi'_{i,j}.$$

$i = 1$ va $i = N_x$ da $\mu_{0,j}^{n+1}$ va $\mu_{N_x+1,j}^{n+1}$ chegaraviy shartlar amalga oshiriladi.

Keyin oqim funksiyasini yechishning barcha bosqichlarini takrorlaymiz, vaqt bo‘yicha orqaga qadam bilan approksimatsiyalaymiz va

$$\frac{\zeta_{i,j}^{n+1} - \zeta_{i,j}^n}{\tau_n} = \frac{1}{\text{Re}} \left(\frac{1}{h_x^2} \lambda_i^{(x)} \zeta_{i,j}^{n+1} + \frac{1}{h_y^2} \lambda_j^{(y)} \zeta_{i,j}^{n+1} \right) + \phi_{i,j}^{n+1} \text{ tenglamalarga kelimiz.}$$

Ushbu chiziqli tenglamadan ichki tugunlar uchun yechimlarni topamiz

$$\zeta_{i,j}^{n+1} = (\zeta_{i,j}^n + \tau_n \phi_{i,j}^{n+1}) \left(1 - \frac{\tau_n \lambda_i^{(x)}}{h_x^2 \text{Re}} - \frac{\tau_n \lambda_j^{(y)}}{h_y^2 \text{Re}} \right)^{-1}.$$

$\zeta_{i,j}^n$ uchun boshlang‘ich shart $\zeta_{i,j}^0 = \sum_{p=1}^{N_x} b_{i,p}^{(x)} \sum_{q=1}^{N_y} b_{j,q}^{(y)} \zeta_{p,q}^0$ formulaga muvofiq aniqlanadi, bunda $\zeta_{p,q}^0 - (p,q)$ tugundagi funksiyaning boshlang‘ich qiymati.

O‘lchamsiz uyurmaga qayta o‘tish formulasi oqim funksiyasiga o‘tish formulasiga o‘xshash bo‘ladi.

Yuqorida keltirilgan uch diagonalli matritsalarining xos qiymatlari uchun $\zeta_{i,j}^{n+1}$ $-4 < \lambda_i^{(x)}, \lambda_j^{(y)} < 0$ tengsizliklar o‘rinli bo‘lganligi sababli [2], maxraj uchun $1 < 1 - \frac{\tau_n \lambda_i^{(x)}}{h_x^2 \text{Re}} - \frac{\tau_n \lambda_j^{(y)}}{h_y^2 \text{Re}} < 1 + \frac{4}{\text{Re}} \left(\frac{\tau_n}{h_x^2} + \frac{\tau_n}{h_y^2} \right)$ shartlar o‘rinli. Ya’ni, $\zeta_{i,j}^{n+1}$ qiymatini

hisoblashda maxrajda nol hosil bo‘lishidan qo‘rqishning hojati yo‘q. Shunga o‘xshash baho ko‘rsatadiki, $\tilde{\psi}_{i,j}^{n+1}$ ni hisoblash paytida maxraj qiymati nolga teng bo‘lmaydi.

Olingan $\zeta_{i,j}^{n+1}$ yechimning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u boshlang‘ich qiymatga kuchli bog‘liq. Nolga teng bo‘lmagan boshlang‘ich qiymat, hisoblash tajribasi natijalarida ko‘rsatilgandek, dinamik beqarorlikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun, uyurma uchun boshlang‘ich qiymatni nolga teng deb olish maqsadga muvofiq, chunki bu har xil masalalarning qo‘yilishiga zid kelmaydi yoki Reynolds sonining kichik qiymatida olingan hisoblash natijalarini olish lozim.

Hisoblash jarayonini tashkil etish. Ishlatilgan skalyar, vektor miqdorlar va matritsalarini tavsiflagandan so‘ng, fundamental va diagonal matritsalar shakllantirildi va uyurma uchun boshlang‘ich qiymatlar o‘rnatildi. Shundan so‘ng, oqim va uyurma funksiyalar uchun o‘rnatish jarayoni tashkil etildi.

Hisoblash tajribasi natijalari. Kvadrat sohadagi suyuqlik harakati haqidagi klassik masala ko‘rildi, uning bir chegarasi doimiy tezlikka ega, qolgan chegaralari esa harakatsiz [1,6]. Keltirilgan manbalar natijalariga mos keladigan $\text{Re} = 10$ va $\text{Re} = 100$ da olingan oqim funksiyasining izolinyalarini taqdim etamiz.

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

1-rasm. $N_x = N_y = 29$, $N_t = 81$ da olingan oqim funksiyasining izolinialari. Aniqlik 0.01.

Re = 10

2-rasm. $N_x = N_y = 29$, $N_t = 81$ da olingan oqim funksiyasining izolinialari. Aniqlik 0.01.

Re = 100

Xulosa:

Laplas operatori koeffitsiyentining o‘zgarmas qiymatlarida Dirixle masalasi uchun ishlab chiqilgan to‘g‘ri chiziqlar usulini gidrodinamika masalalariga qo‘llash hisoblash vaqtini sezilarli darajada qisqartiradi va yechimning aniqligini oshiradi. Elliptik va parabolik tipdagi tenglamalarni yechishda to‘g‘ri chiziqlar usulini to‘liq va qisman amalga oshirish variantlari namoyish etildi. Uning yordamida uch o‘lchovli masalalarni, shuningdek, giperbolik tenglamalarni yechish mumkin. Usul parallel hisoblash qoidalarini qo‘llashga imkon beradi.

Yuqorida keltirilgan algoritmni Reynolds sonining katta qiymatlari bilan bog‘liq masalalarni yechishda foydalanish mumkin. Buning uchun uyurma tenglamasini yechishda, hisoblash tajribasi natijalarida ko‘rsatilgandek, A.A.Samarskiyning oqimga qarshi sxemasini hisoblash yopishqoqligi uchun tuzatish bilan birga ishlatish lozim [1].

Differensial-ayirmali usul asosida Reynolds soni kichik bo‘lganda to‘g‘ri to‘rtburchakli sohadagi siqilmaydigan suyuqlik oqimi uchun Navye-Stoks tenglamalarini yechish uchun sonli usuli taklif qilingan. Ushbu usuldan foydalanish

hisoblashlar hajmini bir necha barobar kamaytirishga hissa qo‘shishi va masalalarni yechish aniqligini oshirishi isbotlandi. Ya’ni umumiy holda Reynolds soni $Re=100$ da aniqlik 0.001 ga erishildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. – М.: Мир, 1976. – 630 с.
2. Тихонов А.М., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука. – 1977. – С. 735,736.
3. Станкевич А.Н. Модифицированный метод прямых // Вестник МГСУ. 2016. № 8. – С. 34–47.
4. Фаддеева В.Н. Метод прямых в применении к некоторым краевым задачам. – Тр. МИ АН СССР, 1949, том 28. – С. 73-103.
5. Хаппель Дж., Бреннер Г. Гидродинамика при малых числах Рейнольдса. – М.: Мир, 1976. – 630 с.
6. I Khujaev, J Khujaev, M Eshmurodov and K Shaimov Differential-difference method to solve problems of hydrodynamics // Journal of Physics: Conference Series: 1333 (2019) 032037
7. Хужаев И.К., Хужаев Ж.И. Дифференциально-разностный метод для решения неоднородного параболического уравнения при граничных условиях второго рода // Проблемы вычислительной и прикладной математики. – Ташкент, 2018. – №1(13). – С. 63-69.